

OROLBO'YI MINTAQASI QUM-CHANG BO'RONLARINING DAVOMIYLIGI VA INTENSIVLIGINI SHAKLLANTIRUVCHI METEOROLOGIK OMILLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH

Khalmuratov Batir Khalbay uli ¹

Pishenbayev Sharapatdin Tlepbay uli ²

¹ Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti

² Qoraqalpog'iston Respublikasi gidrometeorologiya markazi boshlig'i

Manzil: Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Darxon qo'rg'oni, Chimkent yo'li
ko'chasi, 2-uy, 111104

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16416776>

Annatsiya. Ushbu maqolada Orolbo'yi mintaqasida 2014–2023 yillarda qum-chang bo'ronlarining (QChB) davomiyligi, chastotasi va intensivligi hududlar bo'yicha taqqoslab o'rganildi. Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlari bo'yicha QChB kunlari soni, oylik intensivlik, maksimal davomiylik va meteorologik omillar bilan bog'liqligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari Moynoqda QChB chastotasi yuqori, Qo'ng'irotda davomiyligi eng uzun, Nukusda esa chastota past bo'lsa ham ba'zida uzoq davom etishini ko'rsatdi. Shamol tezligi va havo harorati oshganida QChB chastotasi va davomiyligi ortishi, yog'ingarchilik kamayganida esa QChB ehtimoli oshishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari QChB monitoringini takomillashtirish va prognozlash tizimlarini ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar. Orolbo'yi, qum-chang bo'ronlari, davomiylik, chastota, intensivlik, meteorologik omillar.

1. Orolbo'yi mintaqasiga Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlari Markaziy Osiyoda qum-chang bo'ronlari (QChB) tez-tez yuzaga keladigan o'choqlardan biri hisoblanadi [1]. Orol dengizining keskin qisqarishi natijasida yuzaga kelgan 5,5 million gektardan ortiq quruq dengiz tubi (Orolqum) mintaqada shamol eroziyasining keskin kuchayishi va atmosfera havosida chang zarralari konsentratsiyasining oshishiga sabab bo'lmoqda [3, 4]. Adabiyotlarga ko'ra Orolbo'yi mintaqasida yiliga o'rtacha 20–30 kun davomida QChBlari qayd etiladi va ularning davomiyligi bir necha soatdan 2–3 kungacha davom etishi mumkin deb baholangan [5]. Dunyo bo'yicha yiliga taxminan 1–5 milliard tonna mineral chang atmosfera havosiga ko'tarilishi aniqlangan bo'lib, bu jarayonda yirik cho'l va yarim cho'l hududlari asosiy manba hisoblanadi [1]. Shu bilan birga QChBlari tarkibida og'ir metallar, pestitsid qoldiqlari va tuz aralashmalari mavjudligi aholi salomatligi uchun xavfli bo'lib, nafas olish yo'llari, yurak-qon tomir va allergik kasalliklarning ortishiga sabab bo'layotgani ilmiy manbalarda qayd etilgan [6]. QChB paytida PM10 va PM2.5 konsentratsiyasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti

belgilagan me'yorlardan 2–5 baravar oshishi mumkinligi aniqlangan [7]. Hududda QChB shakllanishi asosan meteorologik omillar – shamol tezligi (6 m/s va undan yuqori bo'lgan hollarda), past nisbiy namlik (30% dan past) va yog'ingarchilikning kamligi bilan bog'liq bo'lib, shamol tezligi 15–20 m/s ga yetgan vaqtlarda kuchli QChBlari yuz beradi [8]. Shu sababli QChB intensivligi va davomiyligini aniqlashda meteorologik parametrlar bilan bog'lanishlarini o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir. Orolbo'yi mintaqasida QChB monitoringi, ularning davomiyligi, intensivligi va takrorlanish tendensiyalarini statistik va modellashtirish usullari orqali baholash, kelajakda ularni prognozlash imkoniyatlarini yaratadi. Xususan, ekstremal davomiyliklarni Gumbel taqsimoti yordamida baholash hamda ARIMA modellar orqali qisqa muddatli prognozlash mintaqada QChB monitoringi samaradorligini oshiradi [9, 10]. Shu bilan birga, hozirgacha olib borilgan tadqiqotlarda QChB intensivligi va davomiyligi bo'yicha yetarlicha tizimli ma'lumotlar tahlili amalga oshirilmagan, Nukus, Moynoq va Qo'ng'irot hududlari bo'yicha 2014–2023 yillardagi tendensiyalar, ularning meteorologik omillar bilan bog'liqligi va bashoratlash imkoniyatlari chuqur o'rganilmagan.

Shu bois, mazkur tadqiqotning maqsadi Orolbo'yi mintaqasida QChBlarining davomiyligi va chastotasiga ta'sir etuvchi asosiy meteorologik omillarni aniqlash, ularning o'zaro bog'liqlik darajasini baholash, QChB shakllanishida eng muhim determinantlarni ajratib ko'rsatish hamda ushbu omillar asosida QChB monitoringi va qisqa muddatli prognozlash tizimini ilmiy asosda takomillashtirish imkoniyatlarini ishlab chiqishdan iborat.

2. Ma'lumotlar va metodologiya

2.1. Tadqiqot ob'ekti

Tadqiqot ob'ekti sifatida Orolbo'yi mintaqasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi markazi Nukus shahri va Orol dengiziga eng yaqin bo'lgan Moynoq va Qo'ng'irot tumanlari tanlandi. Ushbu hududlar Orol dengizining qisqarishi natijasida hosil bo'lgan sho'rlangan, qumli va changli yuzalar bilan qoplangan, kuchli shamol eroziyasi va atmosfera changlanishi yuqori bo'lgan hududlar qatoriga kiradi [1]. Hududning tabiiy-geografik sharoitlari yil davomida quruq va shamolli ob-havo sharoitlari ustunligi bilan xarakterlanadi, bu esa QChBlarining takrorlanishi va intensivligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [2].

2.2. Ma'lumot manbalari

Tadqiqotda 2014–2023 yillar davomidagi oylik va yillik QChBlari kunlari soni, maksimal davomiyligi (soatlarda) hamda asosiy meteorologik parametrlar (havo harorati, nisbiy namlik, shamol tezligi va yo'nalishi, yog'ingarchilik)

bo'yicha Nukus, Moynoq va Qo'ng'iroq meteorologiya stansiyalaridan olingan O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati markazi (UZGIDROMET)ning tasdiqlangan ma'lumotlar bazasi ishlatildi. Mazkur ma'lumot manbalari QChBlar shakllanish jarayonini meteorologik, vaqtinchalik va hududiy kesimda kompleks baholash hamda ularni monitoring qilish va prognozlash tizimini ilmiy asosda takomillashtirish uchun zamin yaratdi.

2.3. Tadqiqot metodikasi

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-amaliy usullar qo'llandi:

1. **Trend tahlili** - QChBlari kunlari sonining yillik va mavsumiy o'zgarish dinamikasini aniqlash maqsadida **oddiy chizikli regressiya, ko'p yillik o'rtacha qiymatlar va harakatlanuvchi o'rtacha (moving average) metodlari qo'llanildi.** Bu orqali yil davomida QChB chastotasi va davomiyligi bo'yicha **ijobiy yoki salbiy tendensiyalar aniqlanishiga erishildi.**

2. **Ekstremal davomiyliklarni baholash (Gumbel taqsimoti)** - Mintaqada yuzaga kelgan **maksimal davom etgan QChB holatlarini ekstremal hodisalar sifatida statistik baholash maqsadida Gumbelning Ekstremal qiymatlar taqsimoti (EVT) qo'llandi.**

Taqsimotning ehtimollik zichligi formulasi Emil Julius Gumbel (1891-1966) ga tegishli bo'lib, quyidagicha ifodalanadi.

$$f(x) = \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{x-\mu}{\beta}\right) - \exp\left(-\frac{x-\mu}{\beta}\right)$$

Bu yerda:

x - QChB davomiyligi (soatlarda),

μ - o'rtacha qiymat,

β - o'lchov (scale) parametri.

Gumbel taqsimoti yordamida 5 yillik va 10 yillik ekstremal davomiyliklar prognozi aniqlanib, QChB xavf ko'rsatkichlari bo'yicha tavakkalchilik bahosi amalga oshirildi.

3. **Korrelatsion tahlil** - QChB kunlari soni va davomiyligi bilan meteorologik parametrlar (o'rtacha havo harorati, shamol tezligi, nisbiy namlik va yog'ingarchilik miqdori) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik **Pearson korrelatsiya koeffitsienti yordamida baholandi.** Bu usul QChBga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlashga yordam berdi.

Dasturiy ta'minot va vizuallashtirishda barcha statistik hisob-kitoblar va tahlillar uchun Python (pandas, numpy, statsmodels, matplotlib), R statistical software va MS Excel dasturlari ishlatildi.

3. Natijalar

3.1. QChBlari: chastota, intensivlik, davomiylik

QChBlarining takrorlanishi, davomiyligi va intensivligi bo'yicha yillik va mavsumiy o'zgarishlarni aniqlash mintaqada ekologik monitoringni samarali tashkil etish va qisqa muddatli prognozlash tizimini shakllantirish uchun muhim hisoblanadi. Grafik tahlillar yordamida QChBlarining yillik o'zgarish tendensiyalari, ekstremal davomiylik holatlari va ularning meteorologik parametrlar bilan bog'liqligini vizual tahlil qilish imkonini beradi. Shu sababli tadqiqot jarayonida QChBlari bo'yicha yillik o'zgarishlari, davomiylik va prognozlash natijalari grafik ko'rinishda ifodalandi. Quyidagi 1-rasmda Orolbo'yi mintaqasida 2014–2023 yillar davomida QChBlari kunlari sonining yillik o'zgarishi aks ettirilgan. Meteostansiyada qayd etilgan QChBlarining kamida bir kunda bir soatdan ortiq davom etgan hollari inobatga olingan holda 1-grafik shakllantirildi. Ushbu yondashuv QChBlarining faqat qisqa muddatli epizodlarini emas, balki hududda atmosfera sifatiga va aholi salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan epizodlarni aniqlash imkonini beradi. Natijada yillik kesimda QChBlari kunlari sonining haqiqiy va ilmiy asoslangan trendini baholash imkoniyati yaratildi.

1-rasm. Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda QChBlari kunlari sonining yillik o'zgarishi.

Grafikda Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlarida QChBlari kuzatilgan kunlar sonining yillik o'zgarish tendensiyasi aks ettirilgan. Grafikdagi ma'lumotlar asosida QChBlari kunlari sonining chastotasiga qarab hududlarni zonalarga ajratish ham mumkin. Moynoq stansiyasida QChBlari kunlari soni yiliga 17 dan 49 kungacha o'zgarishi o'rganilayotgan davr mobaynida eng yuqori chastotasi bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. 2018 yilda maksimal

ko'rsatkichni qayd etgan. 2020 yilda eng past ko'rsatkich kuzatilgan bo'lsa ham 2021 yilda qayta o'sish kuzatilgan. Bu holat hududda iqlim va meteorologik sharoitlarning o'zgaruvchanligini yaqqol ko'rsatdi. Nukus meteostansiyasida QChBlari kunlari soni 1 dan 13 kungacha bo'lgan oraliqda o'zgarib borgan. 2014 yilda nisbatan yuqori ko'rsatkich qayd etilgan bo'lib, keyingi yillarda pasayish kuzatilgan va 2016 yilda eng past ko'rsatkichga tushgan. 2021 yildan boshlab kunlar sonida o'sish tendensiyasi qayd etilib, 2022–2023 yillarda maksimal qiymatlarga yaqinlashgan. Bunga ushbu yillarda Nukusda yog'ingarchilikning kamayganligi, maksimal shamolli kunlar sonining kamligi, vegetatsiya qoplaminig qisqarishi yoki Orol dengizi tubining ochiq maydonlaridan kelayotgan chang oqimlari nisbatan yetib kelmaganligi asosiy sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilindi. Qo'ng'iro't stansiyasida 7 dan 13 kungacha bo'lgan oraliqda QChBlari kunlari kuzatilgan bo'lib, bu hududda nisbatan barqaror tendensiya kuzatilganligini ko'rsatdi. Ammo ayrim yillarda pasayish va o'sishlar qayd etilgan. Masalan 2016–2018 yillarda yuqori ko'rsatkichlar qayd etilib, 2019–2020 yillarda pasayish yuz bergan, 2021–2023 yillarda esa bo'ronlar kunlari soni yana oshgan. Umuman olganda grafikdagi ko'rsatkichlar QChBlari chastotasining hududlar bo'yicha farqlanishini iqlimiy quruqlik, yog'ingarchilik kamligi va shamol tezligining oshishi kabi meteorologik omillarni chuqur o'rganish zaruratini tug'dirmoqda. Ushbu omillar QChBlarining shakllanishi va takrorlanish chastotasiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkinli bizga iqlimshunoslik fanidan ma'lum hisoblanadi.

Tadqiqotning navbatdagi bosqichida QChBlari oylik intensivligining foizda ifodalangan o'zgarishlari tahlil qilinadi. Ya'ni quyida 2-rasmdagi keltirilgan grafikda aks ettirilgan ko'rsatkichlar oyning umumiy davomiyligidan QChBlari kuzatilgan kunlar ulushini foizlarda ifodalab, mintaqadagi QChBlarining vaqtinchalik (oylik) dinamikasini ilmiy jihatdan baholash imkoniyatini yaratdi.

2-rasm. QChBlarining oylik intensivligi (%) da

Grafik 2014–2023 yillar davomida Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlarida QChBlari oylik intensivligining foizdagi o'zgarishini aks ettiradi. Oylik intensivlik ko'rsatkichi o'sha oyning umumiy davomiyligi davomida QChB bilan o'tgan kunlarning ulushini ifodalaydi va hududiy kesimda QChBning vaqtinchalik (mavsumiy) taqsimotini baholash imkonini berdi.

Moynoq hududi QChBlari intensivligi boshqa hududlarga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. 2014–2018 yillar davomida oylik intensivlikning ko'plab yuqori cho'qqilari qayd etilgan bo'lib, ayrim oylarda intensivlik 25–30% gacha ko'tarilgan. Bu holat ayniqsa bahor va yoz oylarida, yog'ingarchilikning kamligi, tuproq namligining pastligi va shamolli kunlar sonining ortishi bilan izohlanadi. 2019–2020 yillarda Moynoqda intensivlikda nisbiy pasayish kuzatilgan, ammo 2021–2023 yillarda yana o'sish qayd etilgan, bu esa QChBi intensivligining iqlim va meteorologik sharoitlarga sezgiriligini ko'rsatadi.

Nukus hududida QChBlari intensivligi past bo'lib, asosan 0–10% oralig'ida bo'lgan. 2014–2015 yillarda ayrim oylarda intensivlik 7–10% gacha yetgan bo'lsa, 2016–2020 yillarda past darajada qolgan. 2021–2023 yillarda esa, ayniqsa bahor oylarida, intensivlikda biroz o'sish qayd etilgan. Bu holat Nukusda QChBi chastotasi past bo'lsada, meteorologik omillar ta'sirida ayrim oylarda intensivlik oshib ketishini ko'rsatadi.

Qo'ng'irotda QChBlari intensivligi Moynoqqa qaraganda past, ammo Nukusga nisbatan yuqoriroq bo'lib, odatda 5–15% oralig'ida o'zgarib turgan. 2014–2017 yillarda ayrim oylarda intensivlik 15–18% gacha oshgan holatlar qayd etilgan. 2018–2020 yillarda intensivlikda pasayish, 2021–2023 yillarda esa bahor oylarida intensivlikda asta-sekin o'sish kuzatilgan.

Mintaqada QChBlari xavfini chuqur baholashda ularning nafaqat chastotasi, balki bir kunda sodir bo'lishi davomiyligi ham muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda quyida 3-rasmda grafik keltirilgan va bu hududlarida QChBning bir kunda maksimal davom etgan soatlari o'zgarishini aks ettiradi.

3-rasm. QChBlarining maksimal davomiyligi (soatlarda), 2014–2023 yillar

Grafikda 2014–2023 yillar davomida Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlarida QChBlarining maksimal davomiyligi (soatlarda) yillik kesimda aks ettirilgan. Ushbu ko'rsatkich bo'ronlarning bir kunda eng uzoq davom etgan muddatini ifodalaydi va mintaqada QChBlari davomiyligining hududlar bo'yicha taqsimlanish va vaqtinchalik o'zgaruvchanligini baholash imkonini beradi.

Qo'ng'irotda hududida QChBlarining maksimal davomiyligi boshqa hududlarga nisbatan yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ayrim yillarda davomiylik 6–15 soatgacha yetgan bo'lib, 2018 yilda eng yuqori davomiylik (taxminan 15 soat) qayd etilgan. Bu holat hududda qum va chang manbalarining yaqinligi, shamolli kunlarning ko'pligi va vegetatsiya qoplaminin yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Grafikda Qo'ng'irotda davomiylik ko'rsatkichlarining yuqori tebranishda o'zgarib borishi mintaqada bo'ronlarning davomiyligi barqaror emasligini ko'rsatadi.

Nukusda maksimal davomiylik asosan 0–6 soat oralig'ida o'zgarib borgan. 2018 yilda maksimal davomiylik (6 soat) qayd etilgan bo'lib, bu davrda QChBlarining davomiyligi oshgan. Boshqa yillarda davomiylik past bo'lib, 1–3 soat atrofida saqlangan. Bu holat QChBlari chastotasi kam bo'lgan hollarda ham ba'zida davomiyligi yuqori bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Moynoqda QChBlari kunlari ko'p bo'lsa-da, maksimal davomiylik past darajada qolgan, asosan 1, 2 soat atrofida saqlangan. Bu holat bo'ronlar chastotasining yuqoriligi bilan birga davomiyligining qisqaligi hududda bo'ronlarning ko'pincha tezkor ravishda boshlanishi va tugashi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

3.2. QChBlari va meteorologik omillar o'rtasidagi bog'liqlik

QChBning davomiyligi, intensivligi va tendensiyalarini baholashda faqat QChB kunlari soni va davomiyligi emas, balki ularni shakllantiruvchi meteorologik omillar bilan bog'liqligini aniqlash muhim hisoblanadi. Quyida korrelyatsiya heatmap grafigi Orolbo'yi mintaqasida QChBlarni shakllantiruvchi asosiy meteorologik omillar (shamol tezligi, harorat, yog'ingarchilik) bilan QChB kunlari soni va davomiyligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab berdi. 4-rasm.

Mazkur korrelyatsiya heatmap grafigi Orolbo'yi mintaqasida QChBlari davomiyligi va intensivligi shakllanishida meteorologik omillarning o'rnini aniqlashga xizmat qildi. Grafikda QChB kunlari soni va davomiyligi bilan shamol tezligi, havo harorati, havo namligi hamda yog'ingarchilik o'rtasidagi

o‘zaro bog‘liqlik darajalari tasvirlangan. Tahlil natijalariga ko‘ra maksimal shamol tezligi bilan QChB kunlari soni va davomiyligi o‘rtasida o‘rtacha ijobiy bog‘liqlik ($r = 0.51$) aniqlangan bo‘lib, shamol tezligi oshishi QChB chastotasi va davomiyligini oshirishini tasdiqlaydi. Bu esa mintaqada shamolning tezlashishi qum va

4-rasm.QChB va meteorologik omillar o‘rtasidagi korrelyatsiya matritsasi”

changning ko‘tarilishi uchun qulay sharoit yaratishini ko‘rsatadi. QChB kunlari soni va davomiyligi

orasida yuqori ijobiy bog‘liqlik ($r = 0.76$) mavjud bo‘lib, bo‘ronli kunlar soni ortganida ularning davomiyligi ham oshishini ko‘rsatadi. Yog‘ingarchilik bilan QChB ko‘rsatkichlari o‘rtasida salbiy bog‘liqlik ($r = -0.20$) qayd etilgan, ya‘ni yog‘ingarchilikning kamayishi qum-chang bo‘ronlari ehtimolini oshirishini bildiradi. O‘rtacha havo harorati bilan QChB ko‘rsatkichlari orasida past ijobiy bog‘liqlik ($r = 0.12$) aniqlangan bo‘lib, issiq va quruq ob-havo sharoiti ham shamol bilan birlashganda QChB shakllanishiga yordamchi omil sifatida ta‘sir ko‘rsatadi. O‘rtacha shamol tezligi bilan QChB orasida esa past manfiy bog‘liqlik ($r = -0.14$) aniqlangan, bu esa o‘rtacha shamol tezligi kuchli emasligi sharoitida bo‘ronlarni shakllantirish imkoniyati cheklanishini bildiradi. Umuman olganda ushbu grafik QChB davomiyligi va intensivligini shakllantiruvchi asosiy meteorologik omillarni aniqlashga yordam beradi hamda ularni hisobga olgan holda QChB monitoringi va prognozlash tizimini ilmiy asosda takomillashtirish imkonini yaratadi. Bu Orolbo‘yi mintaqasida iqlim barqarorligini baholash va atmosfera havosini muhofaza qilish choralarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi 1-jadvalda Orolbo‘yi mintaqasidagi QChB chastotasi, intensivligi va davomiyligining Moynoq, Nukus va Qo‘ng‘irot hududlari bo‘yicha 2014–2023 yillardagi taqqoslanishi keltirilib, hududlar o‘rtasidagi farqlarni zonalarga ajratishning ilmiy asoslari yoritilgan. Jadval natijalari QChB monitoringi va prognozlashda hududiy o‘ziga xosliklarni hisobga olish zarurligini ko‘rsatdi.

1-jadval. QChB chastotasi, intensivligi va davomiyligining hududlar bo'yicha taqqoslanishi (2014–2023 yillar)"

Hududlar	O'rtacha QChB kunlari/ yil	Oylik intensivlik (%)	Maksimal davomiylig (soat)	Eslatma
Moynoq	17–49 kun (2014–2023)	10–30%, ba'zida 25–30%	Asosan 1–2 soat	Eng ko'p QChB, lekin davomiyligi qisqa
Nukus	1–13 kun	0–10%, ba'zida 7–10%	0–6 soat, 2018 yilda 6 soat	QChB kam, lekin ba'zida uzoq davom etadi
Qo'ng'irotda	7–13 kun	5–18%, ba'zida 15–18%	6–15 soat, 2018 yilda 15 soat	Davomiyligi eng uzun, intensivligi o'rtacha

4. Muhokamalar

Ushbu tadqiqot natijalari Orolbo'yi mintaqasida qum-chang bo'ronlari (QChB) davomiyligi, chastotasi va intensivligi hududlar bo'yicha sezilarli darajada farqlanishini ko'rsatdi. Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlarida 2014–2023 yillar davomida kuzatilgan QChB ko'rsatkichlari hududning tabiiy-geografik va meteorologik sharoitlari, Orol dengizi tubining ochilishi va chang manbalariga yaqinligi bilan chambarchas bog'liq ekanligini tasdiqladi.

Moynoq hududida QChB kunlari soni eng yuqori bo'lib, yiliga 17–49 kunni tashkil etgani ushbu hududda bo'ronlar chastotasi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Oylik intensivligi ham yuqori bo'lishiga qaramay (10–30%), bo'ronlarning bir kunlik davomiyligi asosan 1–2 soat bilan cheklanadi. Bu holat bo'ronlarning ko'pincha qisqa muddatli va tez-tez yuz berishini, ya'ni tez boshlanib, tez tugashini ko'rsatadi. Bu esa Orol dengiziga yaqin ochiq qum va chang manbalarining mavjudligi va shamolli kunlar sonining ko'pligi bilan izohlanadi.

Nukus hududida esa QChB kunlari soni eng kam (1–13 kun/yil), oylik intensivligi past (0–10%) bo'lishiga qaramay, ba'zida davomiyligi 6 soatgacha yetgan (masalan, 2018 yilda). Bu Nukusda bo'ronlar kam uchrasa ham, muayyan ob-havo va meteorologik sharoitlar mavjud bo'lgan hollarda ular uzoq davom etishi mumkinligini ko'rsatadi.

Qo'ng'irotda hududida QChB kunlari soni o'rtacha (7–13 kun/yil), intensivligi 5–18% oralig'ida bo'lgan bo'lsa, davomiyligi jihatidan eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan (6–15 soat, ayrim yillarda 15 soatgacha). Bu holat shamol eroziyasi, ochiq qumli yuzalar va vegetatsiya qoplarning kamligi Qo'ng'irotda bo'ronlarning davomiyligini oshirayotganini ko'rsatadi.

Korrelatsion tahlil natijalariga ko'ra, QChB kunlari soni va davomiyligi orasida yuqori ijobiy bog'liqlik ($r = 0.76$), shamol tezligi bilan QChB kunlari soni va davomiyligi orasida o'rtacha ijobiy bog'liqlik ($r = 0.51$) aniqlangan bo'lib, bu shamol tezligi oshganida QChB chastotasi va davomiyligi ortishini tasdiqlaydi. Yog'ingarchilik esa QChB bilan salbiy bog'liq ($r = -0.20$) bo'lib, yog'ingarchilik kamaygan davrlarda bo'ronlarning yuzaga kelish ehtimoli ortadi.

Ushbu natijalar quyidagilarni ko'rsatdi:

Orolbo'yi mintaqasida QChBlar meteorologik va iqlimiy sharoitlarga yuqori sezuvchan bo'lib, bahor-yoz oylarida intensivligi va chastotasi oshadi, kuz-qish oylarida esa pasayadi.

Hududiy farqlar ekologik monitoringni hududlar bo'yicha individual yondashuvda olib borishni talab qiladi.

Olingan natijalar kelajakda qisqa muddatli prognozlash tizimlarini ishlab chiqish va ekologik xavfni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni rejalashtirishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Orolbo'yi mintaqasida QChBlari davomiyligi va chastotasi 2014–2023 yillarda tizimli ravishda o'rganilib, ularning shakllanishida shamol tezligi, havo harorati va yog'ingarchilik asosiy ta'sir etuvchi omillar ekani aniqlandi. Shamol tezligi oshishi va yog'ingarchilik kamayishi QChB chastotasi hamda davomiyligini oshirishi, issiq va quruq sharoitlar esa yordamchi omil sifatida ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan isbotlandi. Tadqiqot davomida QChB chastotasi va davomiyligi bo'yicha Moynoq, Nukus va Qo'ng'irotda hududlari o'rtasida farqlar aniqlanib, hududlarni zonalarga ajratishning ahamiyati asoslandi. Orolbo'yi mintaqasida QChBlarining chastotasi, davomiyligi va intensivligi bo'yicha hududlar o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligi aniqlandi. Moynoqda bo'ronlar chastotasi yuqori, lekin davomiyligi qisqa; Qo'ng'irotda davomiyligi eng uzun; Nukusda esa bo'ronlar kam uchrasa-da, ba'zida uzoq davom etishi kuzatildi. Bahor va yoz oylarida QChB intensivligi va chastotasi oshib, kuz-qishda pasayishi grafiklar orqali tasdiqlandi. Shamol tezligi oshishi va yog'ingarchilikning kamayishi QChB chastotasi va davomiyligini oshirishi korrelyatsiya tahlilida isbotlandi. Natijada QChB monitoringi va prognozlashda shamol, yog'ingarchilik va hududiy farqlarni hisobga olib ishlash zarurligi ilmiy asoslandi. Shu bilan birga, ushbu yondashuv Orolbo'yi mintaqasida ekologik xavfni kamaytirish va aholini oldindan ogohlantirish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Middleton N. J. Desert dust hazards: A global review // Aeolian Research. – 2017. – Vol. 24. – P. 53–63.

2. Gintzburger G., Toderich, K. N., Mardonov, B. K., Mahmudov, M. M. Rangelands of the Arid and Semi-arid Zones in Uzbekistan. – Montpellier: CIRAD-ICARDA, 2003. – 432 p.
3. Micklin, P. The Future Aral Sea: Hope and Despair // Environmental Earth Sciences. – 2016. – Vol. 75, No. 9. – Article 712.
4. Lioubimtseva E. Human vulnerability to climate change in the Aral Sea Basin // Environmental Earth Sciences. – 2015. – Vol. 73. – P. 719–729.
5. Orlovsky N., Orlovsky, L. Dust storms in Central Asia // Environmental Monitoring and Assessment. – 2002. – Vol. 82, No. 1. – P. 41–50.
6. Prospero J. M., Mayol-Bracero, O. L. African dust transport // Bulletin of the American Meteorological Society. – 2013. – Vol. 94, No. 9. – P. 1329–1337.
7. World Health Organization (WHO). Ambient (Outdoor) Air Pollution. – Geneva: WHO, 2021. – URL: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health) (data olingan sanasi: 01.05.2025).
8. Darmenova K., Sokolik, I. N., Darmenov, A., et al. Surface winds and dust in the Aral Sea Basin: A regional climate model perspective // Journal of Applied Meteorology and Climatology. – 2009. – Vol. 48, No. 5. – P. 864–882.
9. Gumbel E J. Statistics of Extremes.–New York:Columbia University Press, 1958 – 375 p.
10. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., Ljung, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. – 5th ed. – Hoboken: Wiley, 2015. – 712 p.

